

RACCOMANDAZIONI

per la transizione ecologica della
coltivazione dell'olivo

Una guida sintetica per gli
olivicoltori, oleifici e politici

Sulla base dei risultati del
progetto SUSTAINOLIVE

sustainolive.eu

**SUSTAIN
OLIVE**

PRIMA
PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION
IN THE MEDITERRANEAN AREA

Co-funded by the
Horizon 2020 Framework
Programme of the European Union

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union

IL PROGETTO

L'obiettivo principale di SUSTAINOLIVE è migliorare la sostenibilità del settore olivicolo, mediante l'implementazione e la promozione di una serie di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione, basate sui concetti dell'agroecologia, e mediante lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i diversi attori della filiera.

i numeri

- 6 nazioni
- 22 partner
- 88 aziende sperimentali
- Centinaia di esperimenti in campo
- 31 prodotti e documenti

un facile ed efficace approccio

Uliveti convenzionali

Uliveti che applicano le misure di gestione sostenibili

Confronti tra diverse

variabili e processi ecologici e socio-economici

RISULTATI

RACCOMANDAZIONI

INDICE

pg. **3-4**

Aumentare fertilità e qualità funzionale del suolo

pg. **5-6**

Riutilizzare nutrienti e promuovere una coltura dell'olivo circolare

pg. **7-8**

Ridurre l'erosione del suolo

pg. **9-10**

Ottimizzare l'economia del carbonio

pg. **11-12**

Ridurre la dipendenza da fonti esterne

Aumentare la resistenza contro siccità e cambiamenti climatici

pg. **13-14**

Aumentare la biodiversità

pg. **15-16**

Far fruttare la sostenibilità

pg. **17-18**

Migliorare le strategie di comunicazione con gli olivicoltori e con la società

pg. **19-20**

Essere formati, informati, e capaci

pg. **21-22**

AUMENTARE FERTILITA' E QUALITA' FUNZIONALE DEL SUOLO

Il progetto SUSTAINOLIVE ha dimostrato che nei suoli degli uliveti poco disturbati (ad es. con poca o nulla aratura) e con un influsso di diverse fonti di carbonio organico (coperture erbacee, residui di potatura triturati, letame e/o sansa di frantoio compostata) si sviluppano comunità microbiche altamente diversificate e attive, a volte paragonabili a quelle delle foreste nelle vicinanze.

Questo ha un valore enorme per l'olivicoltore, in termini sia ambientali che economici e produttivi.

Raccomandazioni per gli OLIVICOLTORI

- ➔ Identificare il **tipo di suolo** e le sue proprietà fisico-chimiche
- ➔ Minimizzare il disturbo del suolo
- ➔ Mantenere una copertura erbacea spontanea o seminata. Dopo falciatura, lasciare i residui sul suolo
- ➔ Riservare una parte dell'area aziendale alla semina di **legumi, soprattutto nei suoli poveri di azoto**
- ➔ Applicare fertilizzanti organici, disponibili localmente, come sansa da frantoio compostata e letame
- ➔ Integrare bestiame (ad es. pecore) nell'uliveto. Fornirà materia organica processata con le deiezioni e aiuterà a controllare le coperture erbacee
- ➔ Integrare nell'area tra gli alberi **altre colture**. Piante aromatiche per la produzione di miele sono una buona soluzione
- ➔ Evitare o minimizzare la fertilizzazione chimica, soprattutto se non è basata sul bilancio dei nutrienti e sulle necessità della coltura
- ➔ Evitare o minimizzare l'uso di **pesticidi**, soprattutto quelli a largo spettro d'azione

Secondo i risultati di SUSTAINOLIVE

L'applicazione annuale di 430 kg di letame e di 3400 kg di sansa da frantoio compostata per ettaro migliorerebbe i livelli di carbonio nel suolo del **18%** su un periodo di 30 anni. Inoltre, la applicazione regolare di residui di potatura triturati per 30 anni migliorerebbe la scorta di carbonio organico nel suolo del **22%**.

AUMENTARE FERTILITA' E QUALITA' FUNZIONALE DEL SUOLO

Secondo i risultati di SUSTAINOLIVE

L'applicazione di pratiche di gestione sostenibili negli uliveti può aumentare potenzialmente la quantità di azoto disponibile per le piante **anche del 30%**.

Se la percentuale di materia organica nel suolo di un uliveto aumenta da **1 a 2,5%**, sia l'azoto totale che l'azoto assimilabile dalle piante (ad es. in forma di nitrati) possono raddoppiare in quantità.

Stabilire un sistema di incentivi per premiare gli olivicoltori che dimostrano un miglioramento considerevole nelle proprietà del suolo relative alla fertilità (ad es. percentuale di materia organica)

Promuovere l'uso di fertilizzanti biologici, potenziandone produzione e distribuzione, così che il loro uso diventi più vantaggioso

Incoraggiare la comunicazione attiva tra il settore accademico e gli olivicoltori per mostrare quanto la fertilizzazione organica degli uliveti sia una alternativa valida dal punto di vista economico rispetto ai fertilizzanti chimici

Promuovere eventi partecipativi che diffondono l'uso di coperture erbacee negli uliveti (ad es. concorsi di fotografia o pittura)

Produrre materiali informativi facili da usare che forniscano agli olivicoltori conoscenze sulle proprietà che definiscono la fertilità dei suoli

Fissare un minimo di standard per fertilità e qualità funzionale dei suoli, che siano poi incorporati nelle domande di sostegno per gli uliveti

Migliorare l'organizzazione e il coordinamento del sistema **R+S+I (ricerca sviluppo innovazione)** e l'efficacia dei **servizi di consulenza e trasferimento**

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

RIUTILIZZARE NUTRIENTI E PROMUOVERE CULTURA DELL'OLIVO CIRCOLARE

Aumentare i livelli di materia organica nel suolo degli uliveti significa trattenere i nutrienti, invece di lasciare che si perdano per ruscellamento superficiale, percolazione o erosione. Senza dubbio, mantenere una copertura erbacea seminata o spontanea diventa cruciale per questo scopo.

Il settore olivicolo genera **quantità enormi di sottoprodotti** con alto potere energetico che non viene valorizzato a sufficienza. Ad esempio, la `sansa` ha un valore calorifico di 4200 kilocalorie per chilogrammo di materia secca.

Secondo i nostri calcoli

Se il valore calorifico della sansa prodotta in Andalusia (Spagna) nel corso del 2015 (circa 913000 ton) fosse convertito in litri di diesel equivalenti, i 300 milioni di automobili presenti in Europa potrebbero viaggiare per 25 chilometri. In altre parole, grazie all'energia immagazzinata nella sansa andalusa in un anno, **600000 auto potrebbero fare il giro del mondo.**

Considerare residui e sottoprodotti degli uliveti come materiali grezzi utilizzabili e vantaggiosi

Sviluppare pratiche agronomiche che migliorino i livelli di materia organica nel suolo superficiale

Stabilire la risposta delle rese alla applicazione di fertilizzanti, evitando le routine o calendari di applicazione non specifici

Conoscere il vero stato nutrizionale delle colture, identificando gli eccessi e le carenze di nutrienti mediante analisi di foglie e suoli, e con il bilancio dei nutrienti

Evitare l'applicazione di fertilizzanti azotati nei periodi di inattività del sistema radicale (da Novembre a Gennaio)

Se l'unica opzione è l'uso dei fertilizzanti chimici, conoscerne la capacità fertilizzante e le loro proprietà di assimilazione e di rilascio

Evitare di bruciare i residui di potatura (tranne nei casi di infestazione da parassiti, funghi o altri patogeni), siepi e barriere di vegetazione ripariale

Raccomandazioni per gli OLIVICOLTORI

RIUTILIZZARE NUTRIENTI E PROMUOVERE UNA CULTURA DELL'OLIVO CIRCOLARE

Accelerare le **procedure amministrative** per la creazione di strutture e attrezzature atte al recupero dei residui e sotto-prodotti del settore olivicolo

Incentivare strutture e attrezzature atte al recupero e alla **valorizzazione dei residui e sotto-prodotti degli uliveti**, soprattutto se usate in aziende limitrofe ('chilometro zero')

Incoraggiare e ricompensare i frantoi che installano **impianti di compostaggio delle sanse**

Incoraggiare gli olivicoltori che usano sanse di frantoio compostate e letame come **fonti di fertilizzanti organici**

Incoraggiare gli olivicoltori che mantengono una area **minima di copertura erbacea** (si suggerisce tra 35 e 50% dell'area totale)

Implementare una struttura che consenta lo **sfruttamento completo dei residui di potatura degli ulivi** (uso di ramaglie per generazione di elettricità e calore, combinazione di rami e foglie per il compostaggio)

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

Secondo i risultati di SUSTAINOLIVE

La implementazione di tecniche agronomiche sostenibili non solo diminuisce l'applicazione di fonti di azoto esterne, ma dimezza anche le perdite di questo essenziale nutriente, dato che **il potenziale per riciclarlo efficientemente con pratiche di gestione appropriate è enorme: fino a 3,5 volte tanto** in confronto con i modelli di uliveti tradizionali.

Di solito, la diagnosi nutrizionale viene eseguita **una volta per anno nel mese di Luglio**, sebbene si raccomandi di eseguire una seconda analisi una volta ultimata la raccolta; in questo modo, i coltivatori possono conoscere le carenze eventualmente provocate agli ulivi dalla raccolta.

RIDURRE L'EROSIONE DEL SUOLO

La più grande **ricchezza** degli olivicoltori è il **suolo** delle loro aziende.

La miglior strategia per garantire che gli ulivi abbiano una adeguata quantità di nutrienti e acqua, e per impedire che l'azienda sia colpita da erosione, è investire nella conservazione del suolo.

Raccomandazioni per gli OLVICOLTORI

- ➔ Mantenere una **copertura erbacea** spontanea o seminata
- ➔ Programmare costruzioni aggiuntive per ridurre il **traffico di veicoli** attraverso l'uliveto
- ➔ Adattare il piano della piantagione alla **pendenza** del terreno. Così, i lavori agricoli possono essere eseguiti seguendo le curve di livello
- ➔ Evitare lavori di preparazione quando il suolo presenta **ristagno idrico o è innevato** (o quando le previsioni meteo indicano alta probabilità di precipitazioni)
- ➔ Evitare l'uso di macchinari pesanti che possono **compattare** eccessivamente il suolo
- ➔ Evitare di eseguire la lavorazione con **rovesciamento del suolo** in direzione della pendenza massima
- ➔ Minimizzare la **lavorazione**, limitando la profondità e il numero di passaggi, seguendo, quando possibile, uno schema a croce. Dare preferenza agli **erpici a molle** rispetto a quelli a dischi

Negli uliveti convenzionali che abbiamo studiato in SUSTAINOLIVE, in media si perdono **16,6 kg di azoto organico** per ettaro ogni anno a causa dell'erosione del suolo.

Sarebbe come dire, spendere **€40** per 36 chilogrammi di urea e buttarla nello scarico.

RIDURRE L'EROSIONE DEL SUOLO

Secondo le stime di SUSTAINOLIVE

Le perdite economiche associate all'erosione del suolo negli uliveti vanno da **€42 a €118 per ettaro e anno**, secondo l'intensità dei processi erosivi.

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

➔ Cercare e punire gli impatti provocati dall'erosione degli uliveti su **infrastrutture pubbliche**

➔ Incoraggiare l'applicazione di **misure correttive** con basso impatto ambientale per il controllo dei processi erosivi negli uliveti che allo stesso tempo aiutino ad aumentare la biodiversità:

Eliminare o ridurre i **crepacci** preesistenti con tecnologie a basso impatto

Creare **nuove barriere naturali** tra le aziende

Naturalizzare gli spazi delle aziende che, per pendenza o altre condizioni, non siano adatti alla coltivazione

Installare **vegetazione ripariale** lungo i corsi d'acqua, ecc.

➔ Evitare **nuove autorizzazioni** all'impianto di uliveti su terreni ripidi

➔ Promuovere **azioni di formazione** nelle associazioni per educare e sensibilizzare gli olivicoltori allo sviluppo di pratiche agronomiche per minimizzare o mitigare l'erosione del suolo

Una **tonnellata di suolo** per sostituire le perdite dovute ad erosione al momento vale circa **€55**.

Quando un uliveto perde circa 12 tonnellate di suolo per ettaro e anno, il costo della sua sostituzione ammonta a circa **€660 all'anno**.

OTTIMIZZARE L'ECONOMIA DEL CARBONIO

Contrariamente a quanto si crede, **non tutti gli uliveti si comportano come «pozzi» di carbonio**. Se non si applicano pratiche di gestione sostenibile, come quelle che arricchiscono il suolo con sostanza organica, gli uliveti possono perdere notevoli quantità di carbonio organico (spesso come CO₂) e perciò hanno un bilancio di carbonio «positivo».

E' vero che mettere nell'uliveto una copertura erbacea e settori di vegetazione nativa non si traduce in un immediato beneficio economico (aumento di resa)...

...ma rappresenta un eccellente **investimento per il futuro** aumentando il capitale di carbonio e di nutrienti disponibili per i raccolti futuri.

Ottimizzare la produzione di biomassa, in particolare mantenendo una **copertura erbacea** spontanea o seminata, lasciando sul suolo gli sfalci

Applicare **fertilizzanti organici** localmente disponibili, come sanse compostate o letame

Evitare di **bruciare i residui di potatura**. Invece, frammentarli e depositarli sul suolo degli uliveti, soprattutto nell'area tra i filari dove non arrivano i fertilizzanti

Applicare la consociazione nelle aree tra i filari degli uliveti. Piante aromatiche e produzione di miele sono buone opzioni

Acquisire consapevolezza sull'importanza del **"carbon farming"** non solo dal punto di vista socio-ambientale, anche economico

Ridurre il consumo di **interventi esterni** (fertilizzanti e pesticidi)

Ridurre i **passaggi di macchinari** e minimizzare la **lavorazione del suolo**

Raccomandazioni per gli **OLIVICOLTORI**

OTTIMIZZARE L'ECONOMIA DEL CARBONIO

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Stabilire un sistema di incentivi che ricompensi gli olivicoltori le cui aziende siano **catturatrici («pozzi»)** di CO₂ atmosferica
- ➔ Fissare una procedura di penalizzazioni per gli olivicoltori le cui aziende **risultano emettere** CO₂
- ➔ **Proibire la combustione** dei residui di potatura in ogni momento dell'anno, se non ci sono sintomi evidenti di malattie o patogeni
- ➔ Sostenere finanziariamente l'acquisto di macchinari agricoli **a basse emissioni**
- ➔ Incoraggiare economicamente l'uso di prodotti **per la protezione non dannosi per l'ambiente**
- ➔ Incoraggiare gli olivicoltori a mantenere una **area minima di copertura erbacea** (si consiglia tra 35 e 50% dell'area totale)

Secondo le stime di SUSTAINOLIVE

Se tutti gli olivicoltori dell'Andalusia applicassero le pratiche di gestione sostenibile che sono fattibili economicamente e in pratica, **1,7 milioni di tonnellate di CO₂** verrebbero trattenute nel suolo oltre a quelle attuali, il che equivale alla CO₂ che sarebbe emessa se tutte le macchine in Europa circolassero per 40 km.

Se gli olivicoltori andalusi rendessero disponibile la maggior parte delle fonti di sostanza organica disponibili (coperture erbacee, residui di potatura, sansa compostate, letame), i suoli degli uliveti in Andalusia potrebbero sequestrare una quantità di CO₂ equivalente **al 6,7% delle emissioni** di questo gas dell'intera regione Andalusia nel corso del 2019.

Se i residui di potatura generati annualmente negli uliveti andalusi, 2,5 milioni di tonnellate, venissero completamente bruciati, ne risulterebbero emissioni in atmosfera di **4,22 milioni di tonnellate di CO₂**, equivalenti al 36% delle emissioni di CO₂ dell'intero settore spagnolo per agricoltura, allevamento e pesca nel 2020.

RIDURRE LA DIPENDENZA DA FONTI ESTERNE

Una delle chiavi per il successo di un'azienda è la diversificazione della produzione. In futuro, è probabile che gli uliveti: **i)** saranno combinati con altre produzioni o piante aromatiche resistenti alla siccità, **ii)** avranno linee di marketing per prodotti cosmetici, **iii)** integreranno allevamenti per la produzione di latte e carne, **iv)** organizzeranno visite guidate e eventi di oleoturismo e/o **v)** riserveranno aree sperimentali (living labs) a disposizione per la ricerca, pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare il loro impatto ambientale e sociale.

La legislazione Europea fissa limiti sempre più rigidi sui sistemi di allevamento intensivi.

La crescente sensibilità della società verso il benessere animale, unita alla preoccupazione dei consumatori per la salute, rende facile puntare sulla produzione sostenibile di cibo di origine animale

50 pecore consumano una quantità di biomassa vegetale (peso secco) pari a circa 45 tonnellate per anno. C'è un modo migliore per controllare le piante erbacee indesiderate?

Raccomandazioni per gli OLIVICOLTORI

- ➔ Ottimizzare la **produzione di biomassa**, soprattutto mantenendo coperture erbacee. La consociazione con **legumi** consente la produzione di proteine di origine vegetale, di grande valore se incluse nel mangime del bestiame
- ➔ Evitare di **bruciare i residui di potatura**. Invece, tritarli e depositarli sui suoli degli uliveti
- ➔ Applicare **fertilizzanti organici** (sane compostate e letame)
- ➔ Fare consociazione integrando **altre colture** nell'area tra i filare degli uliveti. Piante aromatiche e produzione di miele sono buone opzioni
- ➔ Fertilizzare solo quando necessario, in base ai risultati ottenuti dalle **analisi di foglie e suoli** (dare agli ulivi le quantità di nutrienti giuste al momento giusto)
- ➔ Integrare **bestiame** negli uliveti (oltre a fornire sostanza organica con le deiezioni, aiuteranno a controllare le coperture erbacee e daranno la possibilità di vendere altri prodotti come latte, uova e carne)

Dal 2001, le autorità spagnole hanno ritirato dal mercato 665 prodotti per la protezione delle colture (il 35% di tutti quelli autorizzati).

Come si deve interpretare il fatto che a pochi anni dalla autorizzazione, un composto agrochimico venga ritirato dal mercato per i suoi effetti sulla salute umana e/o dell'ambiente?

RIDURRE LA **DIPENDENZA** DA FONTI ESTERNE

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Incoraggiare finanziariamente l'uso di **fertilizzanti organici e prodotti di protezione vegetale** locali
- ➔ Ricompensare gli olivicoltori che riciclano la biomassa dagli uliveti e che usano **fertilizzanti organici** locali
- ➔ Incoraggiare la comunicazione e la creazione di **sinergie** tra olivicoltori e allevatori locali
- ➔ Incoraggiare la presenza di **bestiame** negli uliveti, soprattutto se coinvolge razze autoctone protette
- ➔ Promuovere **azioni di formazione** che rendano noti i benefici e i metodi per l'uso di **alternative non-chimiche** alla fertilizzazione e ai prodotti di protezione convenzionali

Considerando solo l'Andalusia, la coltivazione negli uliveti genera ogni anno circa 2,5 milioni di tonnellate di residui di potatura, l'equivalente del peso di 170 Torri di Pisa. Applicare questa sostanza organica ai suoli degli uliveti comporterebbe **risparmi nei fertilizzanti azotati pari a circa 18 milioni di euro.**

Grazie ai risparmi sui fertilizzanti azotati (in media €11 per ettaro), un gruppo di olivicoltori vicini tra loro che lavorano su circa 20 ettari di uliveti potrebbero **ammortizzare un cippatore del valore di €2300 in soli 10 anni.**

Bruciare i residui di potatura significa che tutto quel denaro, equivalente a 324000 salari del settore, **scompare in atmosfera.**

Secondo le stime di **SUSTAINOLIVE**

I fungicidi (soprattutto a base di rame) costituiscono una famiglia di prodotti di protezione vegetale con alto rischio per la salute umana ed ambientale, seguiti da erbicidi ed insetticidi. La ricerca di sostituti naturali per i composti a base di rame è essenziale per diminuire l'impatto dell'olivicoltura.

AUMENTARE LA RESISTENZA CONTRO SICCITA' E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Una parte notevole della pioggia che cade sugli uliveti si concentra tra autunno e inizio primavera, un periodo in cui l'attività biologica degli ulivi (e perciò, la necessità di acqua) diminuisce. Il mantenimento di una **copertura erbacea** estesa al massimo in questi mesi è una decisione eccellente, perché diminuisce le perdite idriche per dilavamento senza che questo comporti, se ben controllato, una riduzione della quantità di acqua disponibile per gli ulivi.

Raccomandazioni per gli OLIVICOLTORI

- ➔ Mantenere una **copertura erbacea** spontanea o seminata e ridurre le lavorazioni del suolo, almeno fino a fine marzo-inizio aprile, considerando le previsioni meteo
- ➔ Applicare una **fertilizzazione razionale**, sotto consulenza tecnica
- ➔ Migliorare l'**efficienza** della fornitura idrica e dei sistemi di conduzione, minimizzando le perdite dovute a rotture nei tubi e nei canali di distribuzione
- ➔ Adottare **sistemi di controllo** dell'irrigazione (contatori singoli) che garantiscano informazioni accurate sui flussi d'acqua effettivamente usati
- ➔ Migliorare l'**uniformità** nella applicazione di irrigazione (uso di sistemi a goccia con appropriata manutenzione)
- ➔ Impiegare strategie di **irrigazione deficitaria**
- ➔ Ottimizzare le **tabelle di irrigazione**, applicando l'appropriata quantità di acqua nel momento più adatto per le colture
- ➔ Limitare l'irrigazione nel periodo **vicino alla raccolta delle olive**
- ➔ Nel caso dei nuovi impianti, considerare **previsioni climatiche** e mappe di vulnerabilità ai cambiamenti climatici
- ➔ Adattare **gli schemi di impianto** alle previsioni di disponibilità idrica

AUMENTARE LA RESISTENZA CONTRO SICCITA' E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Quando si scelgono varietà a fioritura precoce, le alte temperature nel periodo dell'accumulo di olio possono diminuire la **quantità di acido oleico** nel frutto, perciò è consigliabile scegliere varietà ad alto contenuto di questo composto per mitigare gli effetti.

Le radici della copertura erbacea contribuiscono a trattenere il suolo. Le parti aeree delle coperture erbacee proteggono il suolo dall'impatto delle precipitazioni. Entrambe agiscono insieme per impedire la perdita di 2-3 mm di suolo superficiale per anno (**2-3 cm ogni 10 anni**).

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Perseguire e punire duramente le aziende che usano per l'irrigazione **fonti non autorizzate** di acqua
- ➔ Promuovere l'uso di **acque reflue trattate** per l'irrigazione degli uliveti, specialmente in siti con carenze idriche
- ➔ Promuovere la transizione verso sistemi **meno esigenti** o di irrigazione di precisione
- ➔ Limitare **le autorizzazioni** per nuovi uliveti in aree con carenza di fonti idriche, specialmente in quelle considerate più vulnerabili ai cambiamenti climatici
- ➔ **Combinare varietà di ulivo** con livelli differenziati di resistenza alla siccità
- ➔ Allocare risorse economiche alla ricerca di varietà di ulivo **più resilienti** ai cambiamenti climatici
- ➔ Incoraggiare la combinazione di ulivi con specie arbustive di valore commerciale e adattate a **condizioni semi-aride**, oppure con piante erbacee invernali a ciclo breve
- ➔ Creare **programmi di consulenza per irrigazione** che includano azioni di formazione in cooperative

AUMENTARE LA **BIODIVERSITA'**

Maggiore è la densità delle **zone di vegetazione nativa** negli uliveti e nelle aree circostanti, maggiore sarà la garanzia di creare corridoi di biodiversità.

Mantenere **zone** di vegetazione nativa ←

Mantenere una **copertura erbacea** spontanea o seminata ←

Frammentare i residui di potatura e applicarli sulla superficie dei suoli ←

Usare la consociazione intervallando **altre colture** nell'area tra i filari degli uliveti. Piante aromatiche e produzione di miele sono buone opzioni ←

Evitare l'uso di **pesticidi**, soprattutto a largo spettro. Se non ci sono altre opzioni: ←

Ridurre il numero di **applicazioni**, evitando quelle di natura "preventiva"

Ridurre le **dosi**

Selezionare prodotti **meno aggressivi**

Leggere la **documentazione tecnica** e le **etichette** dei prodotti ed evitare quelli che hanno impatti negativi sulla biodiversità ←

Raccomandazioni per gli **OLIVICOLTORI**

Negli uliveti Andalusì sono state identificate tredici specie di **api solitarie** (non formano alveari) che nidificano in cavità dei suoli. Perciò, esse dipendono dalle coperture erbacee per la sopravvivenza.

Qualsiasi pratica agronomica che contribuisca a creare habitat (cioè, **riparo e nutrimento**) per lo sviluppo ottimale del ciclo vitale dei nemici naturali dei parassiti può essere considerata un **"insetticida naturale"**.

AUMENTARE LA BIODIVERSITA'

Secondo alcune stime di SUSTAINOLIVE

Applicando 6 litri per ettaro di glifosate al 67,9% in due momenti, **si moltiplica il rischio per l'uomo di 7,5 volte** in confronto a una singola applicazione di 3 litri di glifosate al 35%.

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Promuovere l'eterogeneità del paesaggio, soprattutto **mosaici di vegetazione nativa** che creano corridoi di biodiversità
- ➔ Promuovere la comunicazione tra aziende che producono **fauna ausiliaria** e olivicoltori
- ➔ Promuovere la **naturalizzazione** intorno alle **lagune di irrigazione** progettate. Oltre a potenziare la biodiversità, questo porta ad habitat attraenti che promuovono altre attività ricreative e turismo rurale. Per le lagune esistenti, provvedere aiuti economici o consulenze tecniche gratuite per consentire la naturalizzazione, specialmente se in aree protette
- ➔ Richiedere la presenza di una proporzione minima di **copertura erbacea** negli uliveti
- ➔ Promuovere e incoraggiare la creazione di una «**Rete di uliveti per la biodiversità**»
- ➔ Incentivare l'installazione di **infrastrutture di supporto** per nidificazione e riparo della fauna (lagune e abbeveratoi, muri a secco, cassette e pali per nidi, hotel per insetti...)
- ➔ Incentivare l'applicazione di prodotti per protezione vegetale organici certificati che non generino **esternalità** socio-ambientali

Nel corso del 2021, sono stati trovati i residui di **oltre 100 pesticidi** negli alimenti freschi venduti in Spagna. Il 60% di questi pesticidi ha la proprietà di provocare alterazioni al sistema endocrino umano e, perciò, nelle capacità riproduttive, anche a dosi molto basse.

FAR FRUTTARE LA **SOSTENIBILITA'**

La crescente **consapevolezza globale** sulla crisi climatica e sulla perdita di biodiversità, specialmente nei paesi industrializzati con reddito pro capite più alto, crea pressione su tutti i settori economici per una transizione verso modelli di produzione più sostenibili.

Raccomandazioni per gli **OLIVICOLTORI**

- ➔ Catturare l'attenzione dei **consumatori esigenti** che premiano la responsabilità e la salubrità degli alimenti che acquistano
- ➔ Partecipare come partner o collaboratori a **progetti di ricerca** nazionali o internazionali che richiedono uliveti sperimentali sostenibili
- ➔ Compensare il possibile calo nella produzione con un olio d'oliva di alta qualità, perciò con un **prezzo più alto**
- ➔ Partecipare alle iniziative di **oleoturismo** o addirittura creare uno specifico dipartimento per oleoturismo nell'azienda o a livello cooperativo
- ➔ Partecipare al **mercato volontario del carbonio**

Gli standard di **condizionalità** nella PAC del 2023 fissano una serie di buone pratiche agricole e ambientali. Gli olivicoltori non avranno alternative se non implementare metodi di gestione più sostenibili, se vogliono ricevere i sussidi economici completi.

Secondo i risultati di **SUSTAINOLIVE**

Se l'agricoltura venisse inclusa nel **mercato delle emissioni di CO₂**, gli uliveti sostenibili potrebbero aspettarsi un introito annuale medio per ettaro che sarebbe di €150 in più rispetto a quelli di uliveti con modello convenzionale.

L'olio EVO è stato il prodotto alimentare che nel mercato spagnolo ha raggiunto la **più grande fetta di mercato** nel 2016 per la categoria «biologica», pari a oltre il **6%**. Le previsioni parlano di una crescita progressiva.

FAR FRUTTARE LA **SOSTENIBILITA'**

I consumatori Europei chiedono **alimenti salutarì e rispettosi dell'ambiente**, ancora di più dopo la pandemia. Il settore olivicolo non solo deve sfruttare i benefici per la salute dell'olio EVO per aprire nuove nicchie di mercato e consolidare quelle esistenti, ma deve anche essere consapevole che l'applicazione delle pratiche di gestione sostenibile negli uliveti fornisce valore aggiunto che risulta positivo per il **reddito dell'olivicoltore**.

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Stabilire **meccanismi fiscali** vantaggiosi per gli olivicoltori che si impegnano nelle pratiche di gestione sostenibile, soprattutto se certificati biologici
- ➔ Creare una **etichetta di qualità** (simile alla scala di efficienza energetica) che ricompensi le aziende secondo l'entità delle pratiche di gestione sostenibile, che possa essere aggiornabile a intervalli di 3-5 anni
- ➔ Creare incentivi economici e fiscali per la **internazionalizzazione** dei piccoli olivicoltori che producono biologico o che intendono trasformare l'azienda verso il biologico (ad es. per assumere consulenti o personale specializzato)
- ➔ Annunciare **premi** per i comuni o le cooperative che in misura maggiore aumentano l'area di olivicoltura biologica (o soggetta ad altre certificazioni di qualità ambientale)
- ➔ Aumentare il numero di **controlli** per verificare l'applicazione delle misure fissate negli eco-schemi della PAC
- ➔ Aumentare l'informazione e promuovere aiuti tecnici ed economici per quegli olivicoltori che vorrebbero trasformare una coltura convenzionale in una biologica. Intensificare le azioni di sostegno nei **primi anni** di conversione sarebbe altamente raccomandabile
- ➔ Articolare misure che incoraggino i mercati alimentari a posizionare gli alimenti prodotti in modo sostenibile in **posti preferenziali** nelle linee di vendita

Si può pensare che modificare la gestione degli uliveti a favore della sostenibilità sia una **decisione volontaria** risultante dalla sensibilità individuale del singolo olivicoltore.

Tuttavia, diventerà presto una presa di posizione decisa dell'**Unione Europea**, che sosterrà e premierà quegli agricoltori che si impegnano nella transizione verso un modello agronomico responsabile, e che penalizzerà quelli che continueranno con vecchie pratiche non sostenibili.

MIGLIORARE LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON GLI OLIVICOLTORI E CON LA SOCIETÀ

Dopo decenni di presentazioni, discorsi, conferenze ed eventi di comunicazione, la comunità dell'educazione **avrebbe dovuto ottenere grandi risultati** per quanto riguarda la transizione ecologica del settore agricolo nel bacino del Mediterraneo. Ma non è stato così.

E' tempo di **rivoluzionare la metodologia** che usiamo per comunicare con gli agricoltori. Abbandoniamo la paura dei cambiamenti e sviluppiamo strumenti **originali e motivanti** e metodi di insegnamento che risvegliano gli agricoltori dal letargo imposto dai marchi commerciali e dalla tradizione.

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Progettare e implementare **programmi di consapevolezza ambientale** nel settore olivicolo basati su metodologie innovative, trasgressive e partecipative
- ➔ Promuovere **studi dimostrativi** mirati a fornire all'agricoltore informazioni aggiornate sull'applicazione di buone pratiche ambientali, con esplicito riferimento a produttività e profitto in confronto alle colture convenzionali
- ➔ Creare un **ufficio di servizi per agricoltori** che fornisca informazioni su organizzazioni, formazione, sussidi e aiuti di interesse e inerenti la sostenibilità dell'olivicoltura
- ➔ Compilare una **piattaforma banca dati con risorse didattiche e informative** (come una URL o una app per cellulari) mirata a formare sulle pratiche di gestione agroecologica negli uliveti. Organizzazioni ed enti locali (comuni, cooperative, associazioni per la produzione integrata, denominazioni protette, ecc.) dovrebbero garantire che gli olivicoltori ne siano al corrente e abbiano accesso in modo facile
- ➔ Progettare una **rete di sinergie** tra olivicoltori e università, che consenta ad entrambi di avere una risorsa di aziende sperimentali (**living lab**) e che acceleri il flusso di conoscenze scientifiche verso gli agricoltori
- ➔ Incentivare tra gli enti locali specifiche azioni di formazione in agroecologia e comunicazione ambientale, mirate ai tecnici responsabili delle **relazioni istituzionali** con il settore olivicolo

MIGLIORARE LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON GLI OLIVICOLTORI E CON LA SOCIETÀ'

AZIONI STRATEGICHE
raccomandate

La maggior parte degli agricoltori non ha **mai** avuto la possibilità di ricevere informazioni scientifiche rigorose sui danni causati da erbicidi e pesticidi alla salute di persone e ambiente.

- ➔ Sostenere le **cooperative** che implementano programmi di formazione e consapevolezza sulla transizione ecologica dell'olivicoltura (soprattutto quelli che raggiungono produttori e consumatori)
- ➔ Incorporare nei programmi di educazione formale e non formale contenuti che affrontino le **esternalità socio-ambientali** generate dal modello di coltura convenzionale, così come i benefici degli uliveti sostenibili su biodiversità, paesaggio, e soprattutto, salute di agricoltori e consumatori
- ➔ Promuovere nelle regioni che producono olio d'oliva **attività di formazione** che analizzino le differenze tra uliveti convenzionali e sostenibili, con enfasi particolare sui benefici di questi ultimi su biodiversità, paesaggio e salute di agricoltori e consumatori
- ➔ Richiedere che in ogni progetto di ricerca sugli uliveti (indipendentemente dal settore o dallo scopo) si includa un minimo di **azioni di comunicazione** che consentano ai risultati della ricerca di raggiungere gli attori del settore olivicolo (in particolare gli agricoltori) e la società
- ➔ Promuovere nelle **scuole** delle regioni che producono olio d'oliva workshop sui benefici socio-ambientali della implementazione di pratiche di gestione sostenibili negli uliveti

Istituzioni e formatori sono responsabili del fornire queste informazioni ad agricoltori e società in un **linguaggio accessibile** e con una originale e **stimolante metodologia**.

I problemi ambientali **non sono ancora una priorità** per molti olivicoltori. Se limitiamo i nostri discorsi solo agli impatti ambientali, non riusciremo a catturare l'attenzione di un sufficiente numero di agricoltori. Tuttavia, se noi **collegiamo salute e ambiente**, molti olivicoltori saranno disposti ad ascoltare.

ESSERE FORMATI, INFORMATI, E CAPACI

Nel 2023, Tomás seguirà ancora le raccomandazioni del produttore di fertilizzanti azotati (3 kg di fertilizzante per ulivo), ma sceglierà 3 gruppi di 9 ulivi ciascuno in cui userà **dosi più basse**. Proverà ad assicurarsi che tutti i gruppi siano omogenei e che l'unico fattore a influenzare la produzione di olive sia la dose dei fertilizzanti.

Dopo la raccolta, peserà le olive dei tre gruppi di ulivi sperimentali e calcolerà la **produzione media** di ogni gruppo. Poi, confronterà la resa con quella ottenuta in ulivi vicini a cui ha somministrato la dose consigliata dal produttore. Se tutto va bene, il prossimo anno Tomás' analizzerà l'effetto sulla produzione di olive dell'applicazione di residui di potatura frammentati e delle coperture erbacee.

Raccomandazioni per gli OLIVICOLTORI

- ➔ Imparare di persona dagli **esempi** di altri olivicoltori locali che applicano pratiche di gestione sostenibili
- ➔ Partecipare attivamente a dibattiti e azioni di formazione promossi dalle **cooperative** del settore olivicolo
- ➔ Prestare attenzione ai messaggi che possono arrivare da **fonti compromesse** o inaffidabili (specialmente se sono in gioco interessi commerciali)
- ➔ Partecipare alla vasta offerta di formazione ed eventi informativi disponibili online sugli approcci agroecologici in olivicoltura, spesso legati a **progetti di ricerca** nazionali e internazionali
- ➔ Acquisire capacità nelle **tecniche agronomiche sostenibili** in olivicoltura
- ➔ Farsi consigliare da **tecnici specializzati** senza conflitti di interessi e, soprattutto, dai **ricercatori** del settore
- ➔ Eseguire semplici **prove sperimentali** in azienda per prendere decisioni sulle pratiche di gestione più appropriate

ESSERE FORMATI, INFORMATI, E CAPACI

AZIONI STRATEGICHE raccomandate

- ➔ Promuovere la partecipazione degli olivicoltori alla **formazione tecnica** sulla sostenibilità negli uliveti (simile a quella sull'uso dei prodotti agrochimici), organizzata in 3 livelli: base, intermedio e avanzato. Legare potenziali aiuti finanziari al livello raggiunto
- ➔ Potenziare il ruolo delle cooperative olivicole come **centro unificante** per attività di formazione e informazione
- ➔ Promuovere azioni di formazione mirate a familiarizzare gli olivicoltori con il **metodo scientifico** e a insegnare come progettare le proprie prove sperimentali (per poter analizzare gli impatti della applicazione di pratiche di gestione sostenibile sulla propria azienda)
- ➔ Incoraggiare **sinergie** tra centri di ricerca agraria e università, e organizzazioni e cooperative olivicole, soprattutto in termini di sperimentazione in campo e analisi dei risultati
- ➔ Includere **argomenti specifici di (auto)sperimentazione** negli uliveti nei programmi di corsi di laurea universitari inerenti l'olivicoltura

Una delle **priorità fondamentali delle istituzioni pubbliche** deve essere di promuovere il trasferimento delle scoperte scientifiche senza problemi dal mondo accademico alla società.

**SUSTAIN
OLIVE**

PRIMA
PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION
IN THE MEDITERRANEAN AREA

Co-funded by the
Horizon 2020 Framework
Programme of the European Union

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union

È tempo di smettere di percepire la transizione ecologica del settore olivicolo solo come una sfida complicata. Siamo di fronte ad una grande opportunità per trasformare l'oliveto in un simbolo di qualità e di produzione sostenibile.

COME CITARE QUESTA GUIDA

Liétor Gallego, J. e R. García Ruiz. 2023. Raccomandazioni per la transizione ecologica dell'olivicoltura. Una guida sintetica per olivicoltori e politici. Progetto SUSTAINOLIVE (Fondazione PRIMA, 2019-23). Università di Jaén (Spagna)

Copyright © 2023, progetto SUSTAINOLIVE

Progettato e prodotto da José Liétor Gallego, Università di Jaén (Spagna)

Immagini di Tekieroverde

Traduzione di Elena Maestri, Università di Parma (Italia)